

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITVYI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SHIGGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SHIGGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELII ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQRISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQRISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEKANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI VAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SHIG STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhriddin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIYAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
О'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURSLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNII JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURSLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT kompaniyalarida reklama siyosatini takomillashtirish: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDIYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	
O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMI MUASSASALARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	453
Atabayeva Yulduz Baxtiyar qizi	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	457
Ким Елена Радионовна	
O'ZBEKISTONDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI BOSHQARUV SAMARADORLIGI: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	464
Abdurasulova Zarina Sayfiddin qizi	
STRATEGIC MARKETING CAPABILITIES AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN DIGITAL PLATFORM ECOSYSTEMS: A CONCEPTUAL SMPC MODEL FOR EMERGING MARKETS	471
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	477
Усманова Зумрад Исламовна	
UGLEROD CHIQINDILARINI KAMAÝTIRISHDA YASHIL INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING NAZARIY ASOSLARI.....	480
Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li, Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich, Majidov Jamoladdin Komoliddinovich	
MEHMONXONA XO'JALIGI SUBEKTLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	485
Gulomqodirova Ma'muraxon Saydumarxon qizi	
QISHLOQ MANZILGOHLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA NAZARIY JIHATLARI	492
Xusanova Sevara Shavkat qizi	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	499
Raxmatillo Mirolimovich Egamov	
MOLIYAVIY HISOBOTNING KOMPILYATSIYASI BO'YICHA TOPSHIRIQLARNI BAJARISH TARTIBI.....	503
A.Z.Avlokulov	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI, TASNIFLASH MEZONLARI VA SHAKLLARI	507
Ibragimov Aziz Turayevich	
IJTIMOY OMILLAR ASOSIDA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI.....	514
Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALAR FAOLIYATI HAMDA ULARDA SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	521
Raximov Azamat Hamroqulovich	

КО'П QAVATLI UY-JOY OBYEKTлари LOYIHASINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	525
Xikmatov Xakimxon Xamzaevich, Xalilov Nimatillo, Fattoyev Orzujon Xudoyqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	530
Djumaniyazova Shaxnoza G'afurdjanovna	
MINTAQA SHAHARLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISH DARAJASI TAHLILI.....	535
Ne'matov Ne'matulla Erkinboyevich	
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОРМИРУЮТ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	539
Убайдуллоева Сабрина Кодыровна	
NAVOIY VILOYATIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH HOLATINING IQTISODIY TAHLILI.....	545
O'roqov Mamurali Odil o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH VOSITASI SIFATIDA.....	551
Ramazonov Zafar Ulug'bekovich	
O'ZBEKISTON VILOYATLARIDA TURISTIK XIZMATLAR EKSPORTINING BARQAROR DIVERSIFIKATSIYASI: HUDUDIY KONSENTRATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI.....	555
Sayfullayeva Madina Sirojiddinovna	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASH MODELLARI VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	565
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
JAHON IQTISODIYOTI GLOBALLASHUVINING HARAKATLANTIRUVCHI OMILLARI, BELGILARI VA SHAKLLARI.....	575
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: SUN'IY INTELLEKT VA BLOKCHEYN TEKNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI.....	579
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich, Kustanbaeva Jansaya Marat qizi	
JAHON AMALIYOTIDA YASHIL XIZMATLAR KONSEPSIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI, YO'NALISHLARI VA LOKALLASHAYOTGAN INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	584
Y.M. Xalikov	
MILLIY IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT.....	591
Karimova Iroda Abdusattarovna	
MEHMONXONALARDA SUV VA ENERGIYA RESURSLARINI BARQAROR BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY JIHATLARI.....	598
Abbosova Sabina Hasan qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	604
Mirzayev Ozod Furkatovich	
PAXTA SANOATINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH.....	611
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
РАЗВИТИЕ УРБАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	615
Салимова Юлдуз Исаковна	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	624
Aminova Naima Umar qizi	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	628
Sultonboyeva Munira Bahodirovna, Sultanova Kamila Muktorali Kizi	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING AHAMIYATI.....	636
Mullabayev Murod Farxodjonovich	
THE ROLE OF THE UZBEK LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE.....	641
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA BOSHQARUV USULLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	646
Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li	
RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	651
Kosbatirov Anvar Nurgaliyevich	
YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING ROLI VA ISTIQBOLLARI.....	657
Yakubova Samira Sabitdjanovna	
O'ZBEKISTONDA BANK AUDITI VA INVESTITSION FAOLLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	660
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich, Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	664
Yusufjon Po'latov	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	
Sheraliyev Axror Sodiqovich, Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	677
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILİYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	683
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILİYATLARINI OSHIRISH MEXANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHLTLARI.....	689
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	694
Kenjayev Toshbolta Aminovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MILLIY TO'LOV INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	702
Ismailova Nasiba Komildjanovna	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MILLIY TO'LOV INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH

Ismailova Nasiba Komildjanovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrasida katta o'qituvchisi

Email: ismailovank1275@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada naqd pulsiz iqtisodiyotning rivojlanishida raqamli to'lov tizimlarining o'rni, ularning infratuzilmasini modernizatsiya qilish yo'nalishlari va tartibga solish mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda mamlakatimizda raqamli moliya ekotizimini takomillashtirish, to'lov tizimlarida xavfsizlikni oshirish hamda moliyaviy inklyuziyani kengaytirish masalalari yoritilgan. Ishda qiyosiy tahlil, statistik va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli to'lov infratuzilmasining modernizatsiyasi iqtisodiyotning shaffofligini oshiradi, pul aylanishini tezlashtiradi va soliqqa tortish bazasini kengaytiradi. Milliy to'lov tizimining samaradorligini oshirish uchun amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy xavfsizlik, milliy valyutaning barqarorligi, valyuta bozorida likvidlilik, naqd pulsiz iqtisodiyot, raqamli to'lovlar, fintech, to'lov infratuzilmasi, regulyatsiya, moliyaviy inklyuziya.

Аннотация: В данной статье проанализирована роль цифровых платежных систем в развитии безналичной экономики, направления модернизации их инфраструктуры и механизмы регулирования. В исследовании освещены вопросы совершенствования цифровой финансовой экосистемы страны, повышения безопасности в платежных системах и расширения финансовой инклюзии. В работе использованы методы сравнительного анализа, статистический и системный подходы. Результаты исследования показывают, что модернизация цифровой платежной инфраструктуры повышает прозрачность экономики, ускоряет денежный оборот и расширяет налоговую базу. Предложены практические рекомендации по повышению эффективности национальной платежной системы.

Ключевые слова: экономическая устойчивость, экономическая безопасность, стабильность национальной валюты, ликвидность валютного рынка, безналичная экономика, цифровые платежи, финтех, платежная инфраструктура, регулирование, финансовая инклюзия.

Abstract: This article analyzes the role of digital payment systems in the development of a cashless economy, the directions for modernizing their infrastructure, and the mechanisms of regulation. The study highlights issues related to improving the country's digital financial ecosystem, enhancing security in payment systems, and expanding financial inclusion. Comparative analysis, statistical methods, and a systematic approach were used in the research. The results show that the modernization of digital payment infrastructure increases economic transparency, accelerates money circulation, and expands the tax base. Practical recommendations for improving the efficiency of the national payment system are proposed.

Keywords: economic stability, economic security, stability of the national currency, liquidity of the foreign exchange market, cashless economy, digital payments, fintech, payment infrastructure, regulation, financial inclusion.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son'li Farmoni bilan tasdiqlandi. Ushbu Taraqqiyot strategiyasida mamlakatda raqamli iqtisodiyotga o'tish masalalariga katta e'tibor qaratilgan. Jahon iqtisodiyotida raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi moliyaviy munosabatlarning yangi shakllarini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, milliy to'lov infratuzilmasining rivojlanishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish va naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirishda muhim omil hisoblanadi.

Bugungi kunda elektron to'lov tizimlari, internet-banking, mobil ilovalar va fintech platformalarining rivojlanishi natijasida to'lov xizmatlari sifati sezilarli darajada oshmoqda. Shu bilan birga, kiberxavfsizlik, ma'lumotlarni himoya qilish va to'lov tizimlari integratsiyasi bilan bog'liq muammolar ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, moliyaviy texnologiyalar (fintech) sohasida innovatsiyalarning keng qo'llanilishi natijasida naqd pulsiz to'lovlar iqtisodiy tizimning ajralmas qismiga aylandi. Naqd pulsiz iqtisodiyotning ustunliklari ko'pdir, jumladan, pul aylanishining tezlashuvi, xarajatlarning kamayishi, soliqqa tortish bazasining kengayishi va korrupsion xavfning kamayishidir. Raqamli iqtisodiyot sharoitida milliy to'lov infratuzilmasini rivojlantirish iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy xizmatlarning

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

ommabopligini kengaytirish va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Tezkor to'lovlar tizimi, fintech texnologiyalari, kiberxavfsizlik, moliyaviy inklyuziya va xalqaro integratsiya yo'nalishlaridagi islohotlar O'zbekistonning zamonaviy raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida 2017–2025-yillarga mo'ljallangan "Raqamli O'zbekiston–2030" strategiyasi doirasida to'lov tizimlarini modernizatsiya qilish, milliy raqamli valyuta mexanizmlarini joriy etish va fintech kompaniyalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. Naqd pulsiz iqtisodiyot — bu iqtisodiy tizimda to'lovlarning asosiy qismi elektron vositalar orqali (bank kartalari, mobil ilovalar, internet-bank, QR-kodlar, raqamli hamyonlar va boshqalar) amalga oshiriladigan tizimdir. Ushbu model nafaqat qulaylik yaratadi, balki moliyaviy shaffoflikni ta'minlaydi, soya iqtisodiyotini kamaytiradi va davlat moliyasini samarali boshqarishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Naqd pulsiz iqtisodiyot va raqamli to'lov tizimlariga oid ilmiy manbalar o'rganilganda, bu yo'nalish bo'yicha turli davlatlarda tadqiqotchilar bir qator natijalarga erishgan. Bhavya Aggarwal, Nirupama Kulkarni, S. K. Rita dhilar "Cash Is King: The Role of Financial Infrastructure in Digital Adoption" maqolasida raqamli to'lov infratuzilmasining rolini tahlil qilganlar. Łukasz Marecki esa "Cashless Payment: Their Role in E-Business and Impact on the Economy and Society" nomli ishida naqd pulsiz to'lovlarning iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirini ko'rib chiqqan. Key Pousttchi biznes informatika va raqamli transformatsiya bo'yicha tadqiqotchi hisoblanib, o'z ishlarida raqamli to'lovlar va ularning iqtisodga ta'siri masalalarida ishtirok etgan.

Jakhongir Valiyev va Inta Kotane "Enhancing the Payment System in Uzbekistan" nomli maqolada O'zbekistondagi to'lov tizimining holati, raqamli to'lovlar va infratuzilmasini tahlil qilgan. N. Jiyanova va G. Utepova tomonidan "Development of Cross Border Payments in Uzbekistan: Digitalization, Opportunities, and Challenges" nomli maqolada O'zbekistonda chegaralararo to'lovlar va raqamlashtirishning imkoniyatlari hamda muammolari tahlil qilingan. A. Ulmasov tomonidan "Revolutionizing Uzbekistan's Banking Sector Through Fintech Innovations" maqolasida fintech va raqamli to'lovlar bank sektori sohasida qanday o'zgarishlar bo'layotganini o'rganib chiqilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada bir qator metodlardan foydalanilgan, jumladan, qiyosiy tahlilda rivojlangan davlatlardagi to'lov infratuzilmasi tajribasi asosida O'zbekiston iqtisodiyotini naqd pulsiz iqtisodiyotga aylantirish ma'lumotlar asosida, statistik tahlilda Markaziy bank va boshqa ochiq manbalardagi ma'lumotlar asosida naqd pulsiz to'lovlarning ulushi va o'sish dinamikasi o'rganilgan, tizimli yondashuvda raqamli to'lov ekotizimi banklar, fintech startaplar va reguliyatorlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar tizimi sifatida ko'rib chiqilgan. Ma'lumotlar manbai sifatida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Jahon banki va statistika bazalaridan foydalanildi. Natijada raqamli to'lov infratuzilmasini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari aniqlandi hamda tartibga solish mexanizmlarining samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonning moliyaviy muhiti, dunyoning ko'plab mamlakatlarida bo'lgani kabi, texnologik yutuqlar, iste'molchilarning o'zgarayotgan kutishlari va tezroq hamda xavfsizroq tranzaksiyalarga bo'lgan talab tufayli jadal rivojlanmoqda. To'lov tizimini modernizatsiya qilish faqat yangi texnologiyalarni joriy etish emas; bu iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan, innovatsiyalarni rag'batlantiradigan va moliyaviy xizmatlarning mavjudligini kengaytiradigan barqaror tizimni yaratish demakdir. O'zbekiston xalqaro iqtisodiyotga integratsiyalashib borar ekan, to'lov tizimini modernizatsiya qilish yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekistonda, ayniqsa bank sektorida, raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish g'oyasi ikki yo'nalishni o'z ichiga oladi: asosiy moliyaviy tizimlarni zamonaviylashtirish va kiberxavfsizlikka katta ko'lamdagi sarmoyalar kiritish. Dunyo miqyosida texnologik o'zgarishlarning tez sur'atlarda kechayotgani kuchli infratuzilmani talab qiladi, u ko'proq raqamli tranzaksiyalarni qayta ishlay olishi, yaxshiroq xavfsizlikni ta'minlashi va foydalanuvchilar tajribasini yaxshilashi kerak. O'zbekiston uchun moliyaviy institutlarda raqamli infratuzilmani mustahkamlash ushbu maqsadlarga erishishda muhim omildir. Bu nafaqat moliyaviy xizmatlarning samaradorligi va ishonchiligidini oshiradi, balki mamlakatni global moliyaviy tizimga yanada chuqurroq integratsiya qiladi. Shuningdek, bu jarayon raqamli davrda mijozlar va investorlar ishonchini mustahkamlaydi, bu esa juda muhim hisoblanadi.

Raqamli to'lov infratuzilmasi banklar, to'lov tizimlari, texnologik platformalar va reguliyatorlar o'rtasida yaratilgan integratsion tarmoqdir. U orqali fuqarolar, korxonalar va davlat o'zaro hisob-kitoblarni tez, xavfsiz va arzon shaklda amalga oshiradi. Raqamli to'lov infratuzilmasining asosiy tarkibiy qismlari to'lov tizimlari va operatorlari (UzCard, Humo, Click, Payme, Apelsin, Paynet va boshqalar), mobil to'lovlar va raqamli hamyonlar,

internet-bank va mobil banking xizmatlari, QR-to'lovlar va kontaktless (NFC) texnologiyalar, davlat xizmatlari uchun yagona to'lov portallari (my.gov.uz, pay.gov.uz) hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistondagi bank sohasi sezilarli o'sishni boshdan kechirdi va raqamlashtirish yo'nalishida aniq qadamlar qo'ydi. Hozirgi raqamli bank infratuzilmasi esa yanada samarali faoliyat yuritishi uchun keng imkoniyatlarga ega bo'lib bormoqda. Mamlakatdagi ko'plab moliyaviy institutlar mavjud bank tizimlari asosida faoliyat yuritayotgan bo'lsa-da, ular bosqichma-bosqich zamonaviy texnologiyalar bilan takomillashtirilmoqda. Ushbu tizimlar moliyaviy tranzaksiyalar hajmi va murakkabligining ortib borayotgan talablariga mos ravishda yangilanib bormoqda. Bunday jarayonlar bugungi tezkor moliya bozorida raqobatbardoshlikni mustahkamlash uchun zarur bo'lgan yangi texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Bundan tashqari, moliyaviy xizmatlar va platformalar o'rtasidagi integratsiyani yanada rivojlantirish bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda, bu esa samaradorlikni oshirish va foydalanuvchi tajribasini yanada yaxshilashga xizmat qilmoqda. Onlayn bank xizmatlarini yaratish bo'yicha tashabbuslar faol davom etayotgan bo'lib, ushbu platformalar orqali taqdim etilayotgan funktsionallik hamda ularning qo'llanish darajasi xalqaro tajriba asosida muntazam takomillashtirib borilmoqda.

Markaziy bankning banklararo to'lov tizimi — bu barcha to'lov tizimlarining ishlash asosini tashkil etuvchi muhim elektron to'lov tizimi hisoblanadi. Barcha tijorat banklari banklararo to'lovlarni amalga oshirish uchun ishtirokchi sifatida Markaziy bankning banklararo to'lov tizimiga ulangan. Ushbu to'lov tizimida to'lovlar real vaqt rejimida amalga oshiriladi, ya'ni yalpi hisob-kitob (gross settlement) prinsipi asosida amalga oshiriladi. To'lov hujjati qabul qilingan zahoti natija haqida xabar yuboruvchi va qabul qiluvchiga yetkaziladi.

O'zbekistonning raqamli iqtisodiyot strategiyasi doirasida naqd puldan foydalanishni kamaytirishga qaratilgan davlat tashabbuslari doirasida naqd pulsiz to'lov tizimlarini joriy etish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Tezkor to'lovlar xizmatlarini joriy etishning bir necha modellari mavjud. Xususan, aksariyat hollarda bunday loyihalar regulyator tomonidan moliyalashtiriladi va boshqariladi. Tezkor to'lov tizimlarining 84 foizi Markaziy banklar nazoratida bo'lib, 74 foiz holatda aynan markaziy banklar ushbu tizimlarning operatori hisoblanadi.

Ba'zi hollarda esa mazkur infratuzilma tizim ishtirokchilarining o'zlari tomonidan, masalan, banklar assotsiatsiyasi orqali moliyalashtiriladi va boshqariladi.

To'lov tizimi operatori qonunchilikka ko'ra, O'zbekiston Respublikasi hududida to'lov tizimining ishlashini ta'minlash bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi yuridik shaxs hisoblanadi.

Milliy to'lov tizimlari hisoblanmish UzCard, Humo va PAYFINTECH tizimlari muttasil takomillashtirilmoqda, shuningdek, mobil to'lovlar va elektron hamyonlardan foydalanishni rag'batlantirish orqali bosqichma-bosqich naqd pulsiz iqtisodiyotga o'tish ta'minlanmoqda. 2024-yil 8-iyunda "PAYFINTECH" AJ tomonidan PAYFINTECH to'lov tizimi operatoriga litsenziya berildi. Hozirda to'lov tashkilotlarining soni 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 46 tani tashkil qilmoqda. Elektron pullar – elektron pullar emitentining elektron shaklda saqlanadigan hamda elektron pullar tizimida to'lov vositasi sifatida qabul qilinadigan shartsiz va chaqirib olinmaydigan pul majburiyatlari. Elektron pullar tizimining operatori – tegishli litsenziyaga ega bo'lgan va elektron pullar tizimining ishlashini ta'minlaydigan bank yoki boshqa yuridik shaxs. Markaziy bank va banklar elektron pullarning emitentidir (1-rasm).

1-rasm. To'lov tizimlari operatorlari, to'lov tashkilotlari, elektron pullar tizimlari reestri² (2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra)

2 MB-Statistik-byulleteni_-_2025-yil.pdf ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Davlatning vakolatli organlari aholining naqd pulsiz to'lovlar afzalliklari haqida xabardorligini oshirish kampaniyalarini olib bormoqda, to'lov terminallari tarmog'ini kengaytirish va elektron moliyaviy xizmatlarni qo'llab-quvvatlash uchun normativ-huquqiy bazani rivojlantirish ishlari yo'lga qo'yilmoqda. Buning natijasida esa 2024-yil yakuniga ko'ra, naqd pulning muomaladagi ulushi 20,1% ni tashkil qildi. Xususan, 2026-yil 1-choragiga ko'ra, naqd pulning pul massasidagi ulushi 18,6% dan 16,9% ga tushganini qayd etish mumkin.

Keshsiz (naqd pulsiz) to'lovlar ulushi yildan-yilga oshib bormoqda. 2023-yilda to'lovlarning "naqd pulsiz" qismi taxminan 38% ni tashkil qilgan. 2024-yilda bu ko'rsatkich taxminan 41% ga yetgan. 2025-yilda eslatilgan ma'lumotga ko'ra, "naqd pulsiz tranzaksiyalar" 43% ga yetgan (2-rasm).

2-rasm. Muomaladagi naqq pullarning pul massasidagi ulushi dinamikasi³

2024-yilda mamlakatdagi banklararo (interbank) to'lov tizimi orqali o'tkazilgan tranzaksiyalar hajmi 7 279 trln so'm bo'lgan, bu 2023-yilga nisbatan 33% ga o'sishdir. Shu yil ichida tezkor (instant) to'lovlar tizimi tomonidan 47,6 million tranzaksiya amalga oshirilgan va ularning qiymati 917,9 trln so'm bo'lgan.

QR-kod orqali to'lovlar ham sezilarli darajada o'smoqda: 2024-yilda QR-kodlar orqali amalga oshirilgan to'lovlar hajmi 441,7 mlrd so'm bo'lgan. Raqamli to'lovlar, mobil bank xizmatlari va fintech sektori ham faollashgan: 2024-yilda mobil bank orqali to'lovlar 346 trln so'mga yetgan. 2022-yil bilan solishtirganda 3 baravar oshgan (3-rasm).

3-rasm. 2023-2025-yillarda to'lov terminallari orqali amalga oshirilgan to'lovlar summasi⁴

3 MB-Statistik-byulleteni_-2025-yil.pdf ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

4 MB-Statistik-byulleteni_-2025-yil.pdf ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Davlatning vakolatli organlari aholining naqd pulsiz to'lovlar afzalliklari haqida xabardorligini oshirish kampaniyalarini olib bormoqda, to'lov terminallari tarmog'ini kengaytirish va elektron moliyaviy xizmatlarni qo'llab-quvvatlash uchun normativ-huquqiy bazani rivojlantirish ishlari yo'lga qo'yilmoqda. Buning natijasida esa 2024-yil yakuniga ko'ra, naqd pulning muomaladagi ulushi 20,1% ni tashkil qildi. Xususan, 2026-yil 1-choragiga ko'ra, naqd pulning pul massasidagi ulushi 18,6% dan 16,9% ga tushganini qayd etish mumkin.

Keshsiz (naqd pulsiz) to'lovlar ulushi yildan-yilga oshib bormoqda. 2023-yilda to'lovlarning "naqd pulsiz" qismi taxminan 38% ni tashkil qilgan. 2024-yilda bu ko'rsatkich taxminan 41% ga yetgan. 2025-yilda eslatilgan ma'lumotga ko'ra, "naqd pulsiz tranzaksiyalar" 43% ga yetgan.

Fintech loyihalariga sarmoya: 2024-yilda O'zbekistonda VC (venture capital) sarmoyalari 69,5 million dollar bo'lgan, shundan 58 million dollari (83,5%) fintech sektoriga to'g'ri kelgan.

2020-yildan boshlab, keshsiz to'lovlarni rag'batlantirish uchun "cashback" dasturi joriy etilgan edi. 2025-yilning 1-sentabriga qadar fuqarolar 906,6 milliard so'm "cashback" olgan. 2025-yilning aprelida Markaziy bank universal QR-kod joriy qilishni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan edi, ya'ni har bir savdo nuqtasida bitta QR-kod bo'ladi va iste'molchi istalgan to'lov ilovasi orqali to'lovni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Raqamli to'lov infratuzilmasini kengaytirish maqsadida 2025-yil boshida 12 000 kichik biznesga smartfon orqali to'lov qabul qilish uchun bepul dasturiy ta'minot berilgan. Internet penetratsiyasi: 2016-yildan 2023-yilgacha mamlakatda internetga ulanish darajasi 48% dan 76% gacha oshgani qayd etilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shu o'rinda quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin. Bank tizimining iqtisodiy xavfsizligini yaxshilash uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, jumladan:

- Markaziy bank tomonidan bank muassasalari faoliyatini nazorat qilish sifati oshirilmoqda va doimiy monitoring olib borilmoqda, inflyatsion targetlash rejimining asosiy elementlaridan biri bo'lgan pul-kredit sohasida qabul qilinayotgan qarorlarning ochiqdigi va bu boradagi shaffoflik ta'minlanmoqda.

- Samarali kommunikatsiya siyosatining ishlab chiqilishi va pul-kredit siyosati sohasida qabul qilinayotgan qarorlarning keng jamoatchilikka o'z vaqtida va tushunarli tilda yetkazilishi aholi va tadbirkorlik subyektlari inflyatsion kutilmalarining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

- Davlat ham to'lov infratuzilmasini ishlab chiqishda faol ishtirok etmoqda, chunki u milliy suverenitet va xavfsizlik masalalari bilan bevosita bog'liqdir.

- Naqd pulsiz iqtisodiyotni rivojlantirish – bu shunchaki texnologik o'zgarish emas, balki iqtisodiy boshqaruv, moliyaviy xavfsizlik va davlat shaffofligini oshirishga qaratilgan strategik jarayon hisoblanib, raqamli to'lov infratuzilmasini modernizatsiya qilish va samarali tartibga solish mexanizmlarini joriy etish orqali to'lovlar tezligi va ishonchligi oshmoqda, soya iqtisodiyoti qisqarmoqda, davlat va jamiyat uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratilmoqda.

- Muqobil, karta bilan bog'liq bo'lmagan interfeyslardan foydalanish (masalan, mobil ilovalar, QR-kodlar) rivojlantirildi, nobank tashkilotlarining (nobank to'lov xizmatlari ko'rsatuvchilarining) tizimda bevosita ishtirok etish imkoniyati yaratildi, davlat to'lovlari, ish haqi to'lovlari va boshqa tizimlar bilan yanada samarali integratsiya ta'minlandi, foydalanuvchi tajribasini soddalashtirish, chunki bank hisob raqami o'rniga boshqa identifikatorlardan (telefon raqami, elektron pochta manzili va boshqalar) foydalanish imkoniyati yaratilmoqda.

Shuni ta'kidlash lozimki, tezkor to'lovlar xizmatlarining (SMP – Servis Mgnovennix Platejey) muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun Jahon banki bir nechta muhim shartlarni ajratib ko'rsatadi: smartfonlar va shunga o'xshash qurilmalarning keng tarqalganligi, mavjud hisob-kitob tizimlarining sifati va tezkorligi, to'lov xizmatlari bozorida raqobat darajasi va boshqalar. So'nggi paytlarda O'zbekistonda shu tartibdagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xulosalardan kelib chiqqan holda quyidagi tavsiyalarni aytish mumkin:

- Nobank to'lov tashkilotlari va fintech kompaniyalari uchun qulay huquqiy muhit yaratish, ya'ni O'zbekistonda fintech kompaniyalari uchun "yengillashtirilgan litsenziyalash modeli"ni kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

- To'lov xizmatlari bozorida monopoliyalashuvning oldini olish, davlat, banklar va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmlarini yaratish, to'lov tizimlari faoliyatini muntazam monitoring qilish va baholash, xalqaro standartlar asosida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish ishlarini amalga oshirish zarurdir.

- Raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi va moliyaviy resurslarning samarasiz taqsimlanishiga sabab bo'luvchi imtiyozli kreditlash (foizlari bozor foiz stavkalaridan past bo'lgan kreditlar) va direktiv kreditlash (mahalliy hokimlik organlari va davlat idoralari tomonidan kreditlarni belgilab berish) usullaridan bosqichma-bosqich voz kechish choralarini ko'rish lozimdir.

- Moliyaviy inklyuziyani rivojlantirish, ya'ni qishloq hududlarida raqamli to'lov xizmatlari qamrovini kengaytirish, aholining barcha qatlamlari uchun mobil bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini yaratish, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtirilgan to'lov xizmatlarini joriy etish, raqamli moliyaviy savodxonlik dasturlarini amalga oshirish zarurdir.

- To'lov tizimlari uchun bixillashtirilgan texnik standartlar joriy etish, fintech kompaniyalar faoliyatini soliq jihatdan yengillashtirish.

- Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida kiberxavfsizlikni kuchaytiruvchi normativ-huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish va mintaqaviy to'lov tizimlari integratsiyasini kengaytirish lozimdir.

- Ko'plab banklar eskirgan dasturiy ta'minot va texnologiyalarda ishlaydi, bu tranzaksiyalarni qayta ishlash, xizmat ko'rsatish va xavfsizlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun texnik jihatdan takomillashgan dasturiy ta'minot va texnologiyalarga o'tish zarurdir.

- Kiberxavfsizlik zaifliklari va malakali kadrlar yetishmasligi ham bu boradagi islohotlarga to'sqinlik qilmoqda. Raqamli tranzaksiyalar ko'paygani sayin banklar yangi kiber tahdidlarga duch kelmoqda. Mavjud choralar ko'pincha murakkab hujumlarning oldini olish uchun yetarli emas. IT va kiberxavfsizlik bo'yicha malakali mutaxassislarining sezilarli yetishmasligi innovatsion yechimlarni yaratish va joriy etishga to'sqinlik qilmoqda. Shular bo'yicha bank xodimlarining xorijda malakasini doimiy ravishda oshirish uchun ajratiladigan mablag'larni ko'paytirish lozimdir.

- Mijozlar ishonchini oshirish va uni qabul qilishga oid ishlarni tashkil qilish lozimdir. Raqamli bank xizmatlariga mijozlar ishonchini shakllantirish juda muhim. Raqamli xavfsizlikka oid xavotirlar va yangi texnologiyalar bilan tanish emaslik an'anaviy usullarga ustunlik berilishiga sabab bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 1-noyabrdagi "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi O'RQ-578-sonli Qonuni // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-4575786>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/-4811025>

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli Farmoni // URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

5. Петрова О.С. Экономическая безопасность банковской системы. «Экономика, право и управление». 2. 2015 год стр.130

6. Jack, W. & Suri, T. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. Science, 354(6317), 1288–1292.

7. Zhang, L. Digital Payment Systems in China: Innovation and Regulation. Journal of Asian Economics. (2020).

8. https://cbu.uz/upload/medialibrary/57b/0k19fv1aey7lot5eyib3eae4rx8lc1jh/Markaziy-bank-yillik-hisoboti-024_.pdf

9. Всемирный банк. (2018) Платёжные системы: основы и роль в экономике. Вашингтон: World Bank Group, – URL: <https://www.worldbank.org> (дата обращения: 12.04.20223)

10. Совершенствование функционирования платежной системы в условиях развития цифровых технологий (2023) – URL: <https://ebook.tsue.uz/public/ebooks/c-овершенствование-функционирования-платежной-системы-в-условиях-развитияцифровых-технологий>

11. <http://www.cbu.uz> – O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari.

12. https://cbu.uz/upload/medialibrary/b2f/3yi0t46xn18o2xhigpjfveku2jscf702/MB-Statistik-byulleteni-_2025-yil.pdf

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
